

QIZOTA (YOSHLIK-II) MAYDONINING TEKTONIK TUZILISHINI O'RGANISH

Komilov Botir Asqar og'li¹,

Rabbimov Jahongir Shodmonkulovich²

¹QarMII "Foydali qazilmalar geologiyasi va razvedkasi"
kafedrasi assistenti,

²QarMII "Foydali qazilmalar geologiyasi va razvedkasi"
kafedrasi stajyor-o'qituvchisi,

bkomilov199403@gmail.com,

rabbimov.jahongir1933@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6480734>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 05-aprel 2022

Ma'qullandi: 10-aprel 2022

Chop etildi: 15-aprel 2022

KALIT SO'ZLAR

*burmali struktura,
mozaykali, granodiorit,
porfir, tomirli tanalar,
metasomatit.*

ANNOTATSIYA

Burgundim va Miskan yer yoriqlari oraliq'ida joylashgan Markaziy blok graben ko'rinishida namoyon bo'ladi, shuningdek yuqori paleozoy vulkanogen hosilalaridan tashkil topgan.

Qizota (Yoshlik-II) maydoni ma'muriy jihatdan Toshkent viloyati Ohangaron tumanida, Angren daryosining so'l oqimi hisoblangan Olmaliq daryosining o'rta oqimida joylashgan. Orografik jihatdan Qo'yikenjasoy shimol tomondan yassi qiyali yuzaga kelgan Qurama tog' tizmasining shimoliy yonbag'irlarida joylashgan. Ular daryo o'zanlari hamda aksariyat hollarda shimoli-g'arbiy yo'nalishdagi irmoqlar bilan kesib o'tiladi. Barcha irmoqlar bahor, kuz va qish mavsumlarida to'lib oqadi. Maydonning mutloq balandlikligi 800m dan 1300m gacha o'zgaradi. Maydonning tog' yonbag'irlari 60-70% ni tashkil qiladi.

Hududning iqlimi keskin kontinental. Jazirama yozda 42°C gacha (iyul oyi) qish mavsumida esa -20°C gacha (yanvar-fevral oylari) havo harorati kuzatiladi. Yillik o'rtacha yog'ingarchilik 338,8mm dan

511,2mm gacha o'zgaradi. Yog'ingarchilikning asosiy qismi kuz-qish mavsumlarida yog'adi va yomg'ir-xo'l qor orqali namoyon bo'ladi.

Maydonning relyefi tog' oldi hududlariga hosdir. Keng ko'lamdagi submeridional soylar bilan kesib o'tiladi. Ularning shimoliy va sharqiy yonbag'irlari tik (20-30°C gacha), janubiy yonbag'irlari yassi holatda.

Hududdagi tabiiy suv manbalari bo'lib Olmaliq, Nakpay daryolari va doimiy oqimga ega bo'lmagan kichik soylardan tashkil topgan. Suvlarning asosiy qismi bahorda va yozning o'rtalarida kuzatilib, yoz oyining oxiri va kuz oyida ular quriydi yoki vodiyning bo'shoq bo'lakli jinlariga singib ketadi. Suvlarning to'yinishi asosiy qismi atmosfera yog'in sochinlari hisobiga kelib kechadi. Shuningdek ushbu ko'rsatkichga kam (0,5l/s) debitga ega bo'loqlar ta'sir ko'rsatadi. Ushbu

suvlarning bir qismi ichimlik sifatida qolgan qismini esa texnik extiyojlar uchun foydalanish mumkin.

Maydonning geologik tuzilishiga ko'ra murakkab guruhga kiritiladi va aerofotosuratlash tasniflash bo'yicha yaxshi bo'lmagan yetarli ochilmagan toifaga kiritiladi.

O'rganilayotgan hudud seysmik holatda, surilmalar faol namoyon bo'lmaydi, ammo seysmik tebranishlar 8-9 ballni tashkil qiladigan "OKMK" AJ ning Qalmoqir va Kauldi kabi ma'dan boshqarmalariga yaqin joylashgan va shunga mos ravishda elektr uzatgichlar va texnik suv bilan yetarlicha ta'minlangan. Shuningdek maydon atrofida ushbu va yaqinidan tuproq, asfalthashgan yo'llar va temir yo'l o'tgan. Yaqin temir yo'l shoxbekati, ya'ni Ohangaron temir yo'l vokzali 12 km shimolda joylashgan. Yaqin aholi punktlari Olmaliq va Ohangaron shahri, shuningdek kichik aholi qishloqlari mavjud.

Hududning geologik rivojlanishini taxlil qilish jarayoni shuni ko'rsatadiki, o'rganilayotgan hudud kamida uchta tektogenez bosqichini o'tagan: kaledon, gersin va alp. Ushbu tektonik jarayonlarning natijasida burmali strukturalarning rivojlanishi bilan birgalikda uzilmali strukturalar ham shakllanib, mozaykali bloklar tizimini rivojlantirgan. Shunday qilib, birinchi tarkibli uzilmali chuqur yer yoriqlari orqali (Qorabuloq, Burgundim, Miskan va Boshtovoq) Olmaliq

hududi 4 ta bloklarga bo'lingan bo'lib, ular alohida hususiyatli erozion jarayonlarning shakllanishi bilan ajralib turadi.

Shunday qilib Shimoliy blok Burgundi yer yorig'idan shimolda joylashgan bo'lib, D₂-C₁(ikkinchi strukturaviy qavatning quyi yarusi) nisbatan karbonat jinslari va intruziv jinslardan tashkil topgan. Burgundim va Miskan yer yoriqlari oralig'ida joylashgan Markaziy blok graben ko'rinishida namoyon bo'ladi, shuningdek yuqori paleozoy vulkanogen hosilalaridan tashkil topgan.

Janubiy va Janubi-sharqiy bloklari, Miskan yer yorig'idan janubda va janubi-sharqda joylashgan bo'lib, jadal burmalangan O-Sqatlamlaridan (qumtosh, slanetslar) va o'rta paleozoy granodiorit, yuqori paleozoy granit-porfirlarining massivlaridan tashkil topgan. Yuqorida aytib o'tilgan yer yoriqlari burdalanish zonalari hosil qilib, yoriqli tizimlar bo'lib, ma'danlashuv uchun qulay sharoitni yaratadi (1-rasm).

Ma'adanlashuvning miqyosi va joylashuvining xususiyatlariga litologik, strukturaviy omillar katta ahamiyatga ega. Shu bilan binobarin, mis-molibdenma'danli formatsiyalar birinchi strukturaviy qavatning (D₁-C₁) yuqori strukturaviy yarusiga tegishli. Ushbu ma'danli formatsiya nisbatan jadal namoyon bo'ladigan metasomotoz o'zgarish jarayoni, yoriqliklarga boy bo'lgan siyenitodioritlar va granodiorit-porfirlarda uchraydi.

1-rasm. Olmaliq tog' -kon hududining geologik xaritasi

Qurg'oshin-rux ma'danlashuvi fazoviy holatda ikkinchi strukturaviy qavatningquyi strukturaviy yarusning (D₂-C₁) karbonatli jinslarida rivojlangan. Ma'dan tanalari qatlamsimon va tomirsimon ko'rinishda kuzatilib, ular yoriqlar jadal rivojlangan skarnlashgan ohaktoshlar kuzatiladi.

Oltin ma'danlashuvi ikkinchi strukturaviy qavatning (C₂-C₃) quyi va yuqori strukturaviy yaruslariga tegishli.

Intruziv jinslardagi oltin ma'danlashuvi birinchi strukturaviy yarusdagi mineralizatsiya tektonik buzilmalarning yaqinlaridagi yoriqli zonalarida to'ldirishlar orqali namoyon bo'ladi. Ma'danli tomirlar tushish burchagi 60-80°.

Ikkinchi strukturaviy yarusdagi vulkanitlardagi oltin ma'danlashuvi qiya uzilmali kontaktdagi cho'kindi va vulkanogen jinslarning effuziv jinslar bilan

kontaktiga joylashib, ushbu ma'danli tanalarning morfologiyasi linzasimon va kvars-seritsitli tomirli tanalar, kvars-karbonatli metasomatitlar ko'rinishida namoyon bo'lib, subvulkanik xosilalarning ta'siri ostida shakllangan.

Ma'danli maydonda bir nechta genetik turdagi uzilmali strukturalar mavjud bo'lib, ular maydonning karsimmon tuzilishini aniqlab beradi. Bir qism uzilmalar gersin strukturasi qolgan qismi esa koledon strukturasi taalluqlidir. Asosiy strukturalarning genetik guruxlarining turlari quyidagilar:

1. Vulkano-tektonik (sinvulkanik) tashlanmali strukturalar, submeridional va shimoli-sharqiy tarqalish;
2. Turli tartibdagi qirrali strukturalar; Subkenglik tarqalishdagi surilmali strukturalar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Betextin A.G., Golikov A.S. Kurs mestorojdeniya poleznix iskopayemix. Izdatelstvo «Nedra», 1964 g.
2. Doroxin I.V., Bogacheva YE.N. i dr. Mestorojdeniya poleznix iskopayemix i ix razvedka. Izdatelstvo «Nedra», 1969 g.
3. Vaxromeyev S.A., Antipin V.N. i dr. Kratkiy kurs mestorojdeniy poleznix iskopayemix. Izdatelstvo «Visshaya shkola», 1967 g.
4. Smirnov V.I. Geologiya poleznix iskopayemix. Izdatelstvo «Nedra», 1969 g.
5. Tatarinov P.M., Karyakin A.YE., i dr. kurs mestorojdeniy tvyordix poleznix iskopayemix. Izdatelstvo «Nedra», 1975 g.
6. Geologiya poleznix iskopayemix Uzbekistana. Izdatelstvo «Fan», 1998 g. Tashkent. Universitet.
7. Rudniye mestorajdeniya Uzbekistana. Izdatelstvo «Fan», 2002 Tashkent. IMR